

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

¹Давирова Шахло Шукуруллаевна

PhD, доцент кафедры «Банковское дело»,
Ташкентский финансовый институт

²Хамрохужаева Ситорабону Темур кизи

Студентка бакалавриата,

Ташкентский финансовый институт

e-mail: sitorabonu.khamrokhujeva@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7932612>

ARTICLE INFO

Received: 03rd May 2023

Accepted: 12th May 2023

Online: 13th May 2023

KEY WORDS

Онлайн-платформы, высшее образование, ИКТ, интерактивное обучение, экономические дисциплины.

ABSTRACT

Данная статья рассматривает основные характеристики и возможности применения наиболее популярных на сегодняшний день образовательных онлайн-платформ (Padlet, Mentimeter, Kahoot, Online Test Pad и QuizBot) в экономических вузах. Здесь представлены их описание и качества с точки зрения практичности применения их для организации интерактивной работы со студентами преподавателями.

Авторами работы предлагаются способы внедрения онлайн-инструментов в процесс преподавания экономических дисциплин и оценки усвоения материалов студентами, а также стимулирования их самостоятельной деятельности. Наряду с этим, выдвигаются суждения о рациональности применения некоторых из возможностей представленных интерактивных образовательных платформ и предложения о перспективах повышения качества осуществления педагогической деятельности в данной области.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях информационно-коммуникационные технологии демонстрируют свою актуальность во всех сферах человеческой деятельности, и одной из таких областей является образование. Учитывая тенденции современного мира и его угрозы, а также интересы и формат мышления нынешнего поколения, методика преподавания требует инновационных изменений на всех своих этапах. Так, университетское образование, направленное на формирование профессиональных навыков у учащихся, обладает потенциалом внедрения и успешного применения различных инструментов интерактивного обмена информацией между студентами и преподавателями. Количество вузов значительно выросло за последнее десятилетие, что вызвало высокую конкуренцию среди образовательных учреждений. Так

основным критерием выбора определенного вуза является качество его преподавания, и одним из способов повышения данного показателя является внедрение онлайн-инструментов в процесс обучения. [1]

Данная статья преследует цель изучить возможности эффективного применения самых популярных онлайн-платформ и пути их использования в преподавании экономических дисциплин. К изучаемым объектам здесь относятся Padlet, Mentimeter, Kahoot, Online Test Pad и QuizBot.

АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Возможности применения инструментов дистанционного образования активно изучались экспертами в течение последнего десятилетия. Так, Srisawasdi, Niwat и Sornkhatha, Praparorn (2014) обнаружили, что интерактивное обучение позволяет учащимся не только повысить уровень их понимания изучаемого вопроса, но и сохранить полученные знания на длительный период времени. При этом интеграция данного метода преподавания с промежуточным оцениванием студентов, эффективность и необходимость которого ранее доказали Black P. и Wiliam D. (1998), способствует устранению разрыва между имеющимися и приобретенными знаниями у обучающихся наукам. Кроме того, совместное применение механизмов интерактивного обучения и оценивания в процессе преподавания улучшает качество применяемых решений преподавателями, что также ведет к более активному внедрению онлайн-инструментов образования (Srisawasdi, N., Panjaburee, P., 2015).

Ученые по-разному относятся к идее «мобильного обучения», так для некоторых это лишь средство преподавания, а для других отдельная концепция, состоящая из таких аспектов как применение современных технологий, мобильность обучающихся и возможности самого обучения (El-Hussein и Cronje, 2010).

Panjaburee, P., & Srisawasdi, N. (2015) подчеркнули в своей работе, что развивающимся странам, тем не менее, необходимо уделять достаточное внимание как внедрению современных технологий, так и совершенствованию педагогических методов для комплексного повышения качества образования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для эффективного изучения работы обозначенных в данной работе онлайн-платформ на первоначальном этапе они аксиоматически принимаются как наиболее популярные системы дистанционного образования среди преподавателей вузов. Далее на практическом опыте оцениваются возможности каждого инструмента, а также их качественные показатели как для создателей продуктов на платформах, так и для пользователей. На следующем этапе проводится сравнение по интересующим факторам, и абстрагируются некоторые уникальные опции сервисов. После дополнительного исследования преимуществ введения современных технологий в экономическом образовании, индуктивным методом выделяется суждение о средствах их рационального и перспективного применения, ввиду того что некоторые ученые утверждают, что полный переход к обучению, в котором активным участником является только студент, может привести к негативным последствиям. [4]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что каждая из представленных систем является довольно эффективной в своей области применения, однако приведенная ниже таблица доказывает, что не все образовательный онлайн-инструменты одинаково комфортны в использовании.

Таблица 1

Сравнение характеристик наиболее популярных в мире образовательных онлайн-сервисов

Платформа					
Функция	<i>Padlet</i>	<i>Mentimeter</i>	<i>Kahoot</i>	<i>Online Test Pad</i>	<i>QuizBot</i>
Формат	Сайт/ приложение	Сайт/ приложение	Сайт/ приложение	Сайт	Чат-бот
Размер мобильного приложения	27 МБ	24 МБ	39 МБ	-	-
Русскоязычный интерфейс	Частично	Нет	Нет	Есть	Есть
Ограничения бесплатной версии	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет
Стоимость подписки	\$3-5/мес \$30-50/год	\$12-25/мес	\$3-9/мес \$36-108/год	-	-
Создание нового аккаунта	Необязательно	Необязательно	Необязательно	Обязательно	-
Количество скачиваний приложения ¹	5+ млн	1+ млн	50+ млн	697055 ²	-

Очевидно, вышепредставленные образовательные платформы доступны в онлайн-формате, т.е. не требуют скачивания дополнительного приложения на мобильный телефон или ПК. Несмотря на это, доступные приложения достаточно популярны среди пользователей, и можно утверждать, что небольшой объем памяти, занимаемый этими приложениями, является одним факторов данного результата, ведь ни одно из них не превышает объема в 50 МБ. В то же время платформа Online Test Pad имеет только веб-версию, с чем, возможно, вызвана его относительная непопулярность. Необходимо помнить, что в таблице приведены данные о количестве скачиваний Padlet, Mentimeter, Kahoot без пользователей, работающих только на их сайтах, тогда как данные о количестве людей, зарегистрированные в Online Test Pad охватывают всю их аудиторию. Ввиду того, что QuizBot является одним из

¹ Представлено количество скачиваний приложений в Google Play на октябрь 2022 года

² Представлено количество пользователей, зарегистрированных на сайте сервиса Online Test Pad. Источник: <https://onlinetestpad.com/>

инструментов мессенджера Telegram получение объективных данных о количестве пользователей, применяющих данный чат-бот невозможно.

Наряду с этим, именно Online Test Pad и QuizBot обладают рядом преимуществ, которые выделяют их в списке представленных онлайн-платформ.

Во-первых, оба сервиса представлены на русском языке, что делает их популярными именно в русскоговорящем сегменте пользователей интерактивных образовательных инструментов. Это касается и Padlet, но в данном случае его назначение несколько иное, нежели у двух предыдущих платформ.

Во-вторых, Online Test Pad и QuizBot оба абсолютно бесплатны, и не имеют никаких ограничений, связанных с необходимостью оплатить подписку для расширения функционала данных сервисов, как это происходит с Padlet, Mentimeter и Kahoot. Хотя Telegram и предлагает Premium-подписку, ее отсутствие никак не сказывается на эффективности работы в чат-боте QuizBot. В то же время, в бесплатной версии Padlet ограничено, например, количество работ, которые можно создать бесплатно; в Kahoot количество участников, команд и доступных типов вопросов; а в Mentimeter количество слайдов в одной презентации. Более того, именно Mentimeter, отличающийся от своих конкурентов именно тем, что оценивает результаты деятельности всей опрашиваемой группы, а не каждого индивида в отдельности устанавливает самые высокие ценовые тарифы за месяц использования (в среднем выше представленных в таблице примерно в 3 раза) и при этом не предлагает более выгодных условий, скажем, при оплате за год.

Так, с помощью Google-аккаунта, одного из самых масштабных сервисов в мире, можно войти, в любую из трех представленных платформ (Padlet, Mentimeter и Kahoot), при этом благодаря аккаунтам Apple и Microsoft можно воспользоваться сервисами Padlet и Kahoot (последний также предлагает вход через систему Clever), а зарегистрированные в Facebook могут беспрепятственно войти в Mentimeter. Это значительно экономит время, затрачиваемое на авторизацию на платформах и при этом освобождает пользователей от необходимости создавать новую учетную запись в сервере. Получается, вход с помощью стороннего аккаунта занимает до 30 секунд, тогда как полная регистрация требует примерно 2-3 минуты в зависимости от различных факторов.

Ввиду отсутствия данной опции в Online Test Pad, который дополнительно требует подтверждения адреса электронной почты, время, затрачиваемое на регистрацию на данной платформе, увеличивается в десятки раз. Учитывая тот факт, что данное письмо с подтверждением от сайта приходит в течение 24 часов с момента прохождения регистрации на сервисе, можно утверждать, что первая авторизация здесь занимает около суток.

Намного проще процесс начала работы проходит в чат-боте QuizBot, ведь он не требует какой-либо регистрации и авторизации, достаточно лишь нажать кнопку «Старт» и с этого момента начнется работа над созданием тестирования. Очевидно, что это наипростейший и быстрейший из всех представленных способов.

Padlet

Сетевой сервис Padlet (-let – это английский уменьшительный суффикс, pad – в одном из значений – «блокнот, планшет») является сегодня одним из самых популярных онлайн-средств создания виртуальных досок. Данный инструмент позволяет обучающимся опубликовать свою работу для дальнейшего комментирования и оценивания преподавателем. А те, в свою очередь, могут представить на общей доске учебные, методические или любые другие материалы в электронной форме.

Виртуальная доска системы Padlet позволяет организовать работу группы людей независимо от местоположения, удаленно редактировать создаваемый объект, обмениваться информацией по заданной тематике и собирать всю необходимую информацию в виде холста, непрерывной ленты, блога, столбцов и так далее. Иными словами, виртуальная доска в Padlet — это хранилище для файлов любого формата, касающихся определенной темы, которое может заменить конспекты и традиционные формы творческих групповых работ. Кроме того, данный сервис предоставляет возможность проведения опроса, комментирования и реагирования на работы в виде лайков, голосов и оценок всеми пользователями.

Рис.1 Создание виртуальной доски в Padlet

Mentimeter

Mentimeter – это облачный сервис, который позволяет проводить опросы и голосования и представлять результаты в режиме реального времени в формате интерактивной презентации. Mentimeter предоставляет возможность моментального вывода на экран обобщённых результатов исходя из ответов каждого участника группы.

Благодаря различным видам и формам визуализации вопросов, платформа содействует не только процессу повторения закрепления пройденной темы, но и проведению мозгового штурма, голосования, викторины или изучению мнения студентов касательно определённого аспекта темы. При этом сервис позволяет демонстрировать одну презентацию людям, владеющим разными языками, ведь для каждого из них она может быть переведена.

Рис. 2 Виды вопросов в интерактивной презентации Mentimeter

К преимуществам данного онлайн-инструмента можно отнести широкий выбор формата вопроса (различные шаблоны), возможность изменения дизайна, охват широкий аудитории, мгновенное получение обратной связи, возможность получения

отчета и аналитики по проделанной работе, доступ к загрузке файлов и изображений и многое другое.

Рис.3. Пример проведения голосования в Mentimeter

Kahoot

Kahoot – одна из самых известных онлайн-платформ для проведения викторин. Участникам предлагается в течение отведенного времени ответить на вопросы, в зависимости от потраченного времени и правильности выдаются соответствующие баллы. После каждого вопроса рейтинг участников меняется, что вызывает интерес студентов. В конце никнеймы победителей появляются на подиуме. Чаще всего данный сервис используют синхронно, что является более предпочтительным среди студентов. [9, с. 955-961]

Рис.4. Пример созданной викторины в Kahoot

Сервис предлагает различные виды вопросов в зависимости от приобретенного тарифа:

- Quiz (вроде multiple choice), где даются от двух до четырех вариантов ответов и правильных может быть больше, чем один;
- True\False, в котором всего два варианта ответов: истина и ложь;
- Puzzle – его суть заключается в правильном порядке расставления представленных ответов;
- Open-ended, требующий от участников самостоятельного введения ответа в представленное поле;
- Poll – голосование, похоже на функцию представляемую Mentimeter;
- Slide show, который является обыкновенной на сегодняшний день демонстрацией слайдов
- и другие.

Помимо этого, платформа является хорошим инструментом самоподготовки для студентов, ведь программа предлагает такие функции как Flashcards (необходимо самостоятельно ответить на вопрос, а затем нажать и перевернуть карточку, чтобы проверить свой ответ) и Practice (он очень похож на тестирование, но без таймера, что дает возможность поразмышлять, вспомнить правильный ответ и проработать ошибки).

Online Test Pad

Данный интернет-сервис направлен на индивидуальное оценивание знаний студентов путем решения различных заданий, которые не ограничиваются решением тестов и ответами на вопросы. Здесь также участникам предлагаются кросс-ворды, заполнения пропусков, интерактивный диктант, «ползунок», нахождение соответствий, составление слов из букв и фраз из слов, установление последовательностей и так далее. [10, с.45]

Рис.5. Примеры заданий в Online Test Pad

Из положительных сторон данной платформы можно отметить полную отчетность и аналитику ответов участников, независимость оценки участников (индивидуальное оценивание, а не относительное) возможность скачивания созданных тестов для распечатки, а также возможность создателем учетной записи наблюдать журнал успеваемости, прогресс выполнения, план-график заданий и многое другое. [11, с.111-112] В общем сервис очень многофункциональный, но это вызывает ряд трудностей при создании заданий несмотря на то, что вся платформа доступна на русском языке в отличие от описанных ранее образовательных онлайн-платформ.

Quiz Bot

QuizBot – это специальная программа, созданная для мессенджера Telegram, суть которой (как и любого бота) заключается в мгновенной выдаче ответа на команду, выбранную пользователем. Согласно исследованиям, мессенджер Telegram сегодня является одним из самых востребованных сервисов дистанционного обучения, как среди преподавателей, так и студентов. [9, с.955-961]

Рис. 6. Пример прохождения теста в чат-боте QuizBot

Сегодня, когда человек не может представить своей жизни без мобильного телефона и интернета, крайне важным для преподавателей становится уровень вовлеченности обучающихся в учебный процесс и качество его проведения. Именно для создания благоприятных условий, когда студенты могут реализовать свой потенциал, а преподаватели охватить всю аудиторию и в кратчайшие сроки оценить каждого студента современные информационные технологии предоставляют широкий выбор инструментов проведения интерактивных занятий.

Рис. 7. Этапы интерактивного обучения в системе высшего образования с применением онлайн-платформ

Качественное сравнение характеристик всех упомянутых образовательных сервисов доказывает, что сегодня нет единого универсального инструмента организации интерактивной работы, поэтому необходимо подбирать определённый сервис в каждом отдельном случае. Так, Padlet лучше всего подходит для сбора информации и ее визуализации, Kahoot для сравнения уровня освоенности материала между студентами, Mentimeter для определения мнения всей группы опрашиваемых, Online Test Pad для проведения контроля уровня знаний каждого отвечающего и анализа полученных данных, а QuizBot для подготовки студентов к предстоящему экзамену или организации недлительного промежуточного тестирования во время занятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, организация преподавания экономических и других дисциплин может быть успешно модернизирована благодаря введению информационно-коммуникационных технологий, среди которых онлайн-сервисы и платформы могут занимать ведущую роль.

Рассмотренные в данной статье онлайн-платформы Padlet, Mentimeter, Kahoot, Online Test Pad и QuizBot предлагают различные варианты осуществления работы с аудиторией, и ввиду различной направленности каждой из них, необходимо комплексное и комбинированное применение всех представленных сервисов. В зависимости от формы проведения занятия (лекция, самостоятельная работа, промежуточный и итоговый контроль и так далее) студентам должны быть предложены различные виды заданий, от них и зависит уместность применения того

или иного инструмента удаленного образования. Экономическое образование, включающее в себя в основном социально-гуманитарные и точные науки, без инновационных методов координации процесса обучения неспособно подготовить будущие квалифицированные кадры.

References:

1. Neda Jalaliyoon, Hamed Taherdoost, Performance Evaluation of Higher Education; A Necessity, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, pp. 5682-5686, ISSN 1877-0428, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812022331>
2. José María Fernández-Batanero, Marta Montenegro-Rueda, José Fernández-Cerero, Pedro Tadeu, Online education in higher education: emerging solutions in crisis times, Heliyon, Volume 8, Issue 8, 2022, e10139, ISSN 2405-8440, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402201427>
3. K. Struyven, F. Dochy and S. Janssens Students' likes and dislikes regarding student-activating and lecture-based educational settings: Consequences for students' perceptions of the learning environment, student learning and performance European Journal of Psychology of Education, 23 (3) (2008)
4. Elisabeth Fischer, Martin Hänze, Back from "guide on the side" to "sage on the stage"? Effects of teacher-guided and student-activating teaching methods on student learning in higher education, International Journal of Educational Research, Volume 95, 2019, Pages 26-35, ISSN 0883-0355, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035518316823>
5. Chen, X., Xie, H., Zou, D., & Hwang, G.-J. (2020a). Application and theory gaps during the rise of artificial intelligence in education. Computers and Education: Artificial Intelligence, 1, Article 100002
6. Rafael Seiz-Ortiz, Ana Gimeno-Sanz, Jose Macario de Siqueira, Appraisalweb: an online platform for the pedagogical evaluation of Web-based Language Learning Resources, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2011, ISSN 1877-0428, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811003405>
7. Галкина, Е. А. Возможности сетевого сервиса Padlet для организации групповой работы студентов с целью повышения их мотивации к обучению // Проблемы модернизации образовательных программ при переходе на актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++) на основе профессиональных стандартов: XLV научно-методическая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников, Самара, 2018. – С. 147-153. – EDN YOIZZB
8. Интернет-ресурс: <https://startpack.ru/application/mentimeter>
9. Raihana Md Saidi, Anis Afiqah Sharip, Nurul Zahirah Abd Rahim, Zuhri Arafah Zulkifli, Siti Maisarah Md Zain, Evaluating Students' Preferences of Open and Distance Learning (ODL) Tools, Procedia Computer Science, Volume 179, 2021, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.085> .URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921001162>

10. Дронова Е. Н. Интернет-сервис Online Test Pad как инструмент педагога для создания компьютерных тестов // Образование. Карьера. Общество, no. 1 (64), 2020, с. 44-46.
11. В. М. Еремина, Е. И. Холмогорова, Д. О. Еремин Использование платформы Online Test Pad как средства электронного тестирования на занятиях иностранного языка в условиях дистанционного обучения // Ученые записки Забайкальского государственного университета. – 2021. – Т. 16. – № 1. – С. 108-117. – DOI 10.21209/2658-7114-2021-16-1-108-117. – EDN PQSGSB.
12. Бода Л. А. Чат-бот Telegram как инструмент создания тестов для формирующего контроля // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Респ. Беларусь, Минск, 26-27 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 439-443
13. Srisawasdi, Niwat & Sornkhatha, Prapaporn. (2014). The effect of simulation-based inquiry on students' conceptual learning and its potential applications in mobile learning. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*. 8. 28-49. 10.1504/IJMLO.2014.059996.
14. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7–74.
15. Srisawasdi, N., Panjaburee, P. Exploring effectiveness of simulation-based inquiry learning in science with integration of formative assessment. *J. Comput. Educ.* 2, 323–352 (2015).
16. El-Hussein, M. O. M., & Cronje, J. C. (2010). Defining mobile learning in the higher education landscape. *Educational Technology & Society*, 13(3), 12–21.
17. Panjaburee, P., & Srisawasdi, N. (2018). The opportunities and challenges of mobile and ubiquitous learning for future schools: A context of Thailand. *Knowledge Management & E-Learning*, 10(4), 485–506.